

Можна зробити такий висновок: найбільше зростання ІСЦ було зафіксовано у 2022 році, що може свідчити про значні економічні виклики. У наступні роки (2023-2024) спостерігається тенденція до помірному зростанню цін після різкого падіння у 2023 році. Загалом, дані свідчать про нестабільність цін на товари та послуги протягом цього періоду, що може бути наслідком як внутрішніх економічних умов, так і зовнішніх факторів [2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Індекс споживчих цін: сприйняття та реальність. URL: <https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/13/posibnyk.pdf>

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

DOI 10.5281/zenodo.14738197

ФІСКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Гришко Б.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Максимова В.О., начальник фінансово-економічного відділу КП «Теплоенерго», м. Кременчук

Петросян Варужан, підприємець, засновник «Petrosjan Coaching & Consultancy» (PCFC), м. Східам, Нідерланди

Рішення про створення Економічного та валютного союзу було закріплено в Маастрихтському договорі, який готувався та обговорювався з 1988 року і був підписаний у 1992 році. Тоді лідери ЄС визнали, що подальша економічна інтеграція та, зокрема, спільна валюта, необхідні для захисту єдиного ринку та максимізації економічних результатів його функціонування [4].

Маастрихтська угода запровадила критерії конвергенції, які повинні бути виконані перед приєднанням країни до економічного та валютного союзу. Два

відомі критерії: 3% від ВВП як обмеження дефіциту державного бюджету та 60% ВВП як максимальний розмір державного боргу, – були прийняті для забезпечення стійкості всіх країн-учасниць.

У середині 90-х років був розроблений Пакт про стабільність і зростання, метою якого було створення фіскального простору під час рецесії, щоб забезпечувати національним урядам можливість здійснювати антициклічну політику.

Однак після запуску Єдиного валютного союзу в 1999 році більшість урядів не використовували неочікувані доходи під час циклічних підйомів для скорочення дефіциту, періоди економічного зростання не використовувалися для створення достатніх буферів. Як наслідок, боротьба з економічним спадом вимагала або контрпродуктивного проциклічного посилення, або порушення встановлених лімітів фіскального дефіциту. Саме перед таким вибором зіткнулися Німеччина та Франція у 2002 та 2003 роках, коли обидві країни порушили фіскальні обмеження Пакту стабільності та зростання [2]. Фінансові ринки не відреагували на це порушення правил, і було широко визнано, що стабільність і Пакт зростання необхідно реформувати.

На цьому ранньому етапі валютного союзу існував ще один важливий елемент фіскальної інтеграції – фіскальні трансферти, коли багатші країни платять більше, ніж отримують, тоді як бідніші країни є чистими одержувачами. Хоча бюджет ЄС невеликий – приблизно 1% ВВП ЄС – трансферти, які надходять до бідніших країн, що складає приблизно 3-4% їх щорічного ВВП [4].

Другий етап фіскальної інтеграції та координації відбувся між 2010 і 2020 роками, після глобальної фінансової кризи 2008-09 років, яка вплинула майже на всі країни світу. Боргова криза євро почалася наприкінці 2009 року і вимагала значно більшої фіскальної інтеграції та координації в зоні євро. Греція, Ірландія, Португалія, Іспанія та Кіпр або втратили доступ до ринку, або були змушені сплачувати дуже високі процентні ставки за державними боргами.

Після пандемії COVID-19 і подальшої енергетичної кризи європейські

фіскальні правила були призупинені на 2020-2023 роки та відновлені з 2024 року. Європейська комісія почала перегляд правил у 2020 році, хоча цей процес було перервано пандемією. Перегляд було розпочато повторно в жовтні 2021 року та призвело до оновленого набору фіскальних правил, який набув чинності наприкінці квітня 2024 року. Нові правила визначають вимоги до фіскальної консолідації та, таким чином, здатність національної фіскальної політики відповідати національним та європейським викликам [2].

Нові правила викладають стандарт належної фіскальної поведінки урядів ЄС, а також «процедуру надмірного дефіциту» (EDP) для роботи з країнами, які не відповідають цьому стандарту. EDP передбачає процес, за допомогою якого Європейська комісія оголошує дефіцит державного бюджету надмірним і пропонує коригувальні фіскальні дії. Після того як таке рішення буде схвалено країнами ЄС у Раді, очікується, що відповідна країна здійснить коригування. Якщо ні, процедура може призвести до ескалації, що, можливо, призведе до фінансових санкцій.

Основна відмінність між старим ПСР і новою структурою полягає в критеріях, які встановлюють, чи борг, який перевищує 60%, достатньо зменшується і наближається до базового значення із задовільною швидкістю. Очікується, що країни з державним боргом понад 60% ВВП скорочуватимуть свої борги щонайменше на 1/20 розриву між фактичним рівнем боргу та 60% базовим значенням на рік [1].

Нова система також вимагає, щоб коригувальний період відповідав деяким додатковим умовам («запобіжним заходам») для країн з державним боргом, що перевищує 60% ВВП, або з дефіцитом понад 3% ВВП.

1. Відсутність зворотного завантаження: річне фінансове коригування не може збільшуватися протягом періоду коригування.

2. Гарантія стійкості скорочення боргу: зменшення частки боргу принаймні на один відсотковий пункт ВВП на рік для країн із коефіцієнтом боргу понад 90% ВВП; і піввідсоткового пункту ВВП на рік для країн із відношенням

боргу від 60 до 90% ВВП.

3. Гарантія стійкості до дефіциту: для країн зі структурним загальним дефіцитом бюджету, що перевищує 1,5% ВВП, щорічне покращення структурного первинного сальдо щонайменше на 0,4% ВВП, коли період коригування триває чотири роки, та щонайменше на 0,25% ВВП коли він триває сім років [2; 3].

Таким чином, фіскальна інтеграція є одним із ключових аспектів економічної політики Європейського Союзу, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, стійкого економічного розвитку та поглиблення співпраці між країнами-членами. Основними викликами є нерівномірність економічного розвитку країн-членів, різні підходи до формування державних бюджетів, високий рівень державної заборгованості в окремих країнах, а також складнощі координації податкової політики. Окрім того, пандемія COVID-19, енергетична криза та геополітичні виклики, зокрема війна в Україні, актуалізували потребу в гнучкості та подальшій адаптації існуючих механізмів фіскальної політики ЄС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. EU Fiscal Rules: A Look Back and the Way Forward. URL: <https://www.intereconomics.eu/contents/year/2022/number/1/article/eu-fiscal-rules-a-look-back-and-the-way-forward.html>

2. Fiscal integration and financial assistance in Europe: the ESM experience - speech by Klaus Regling. URL: <https://www.esm.europa.eu/speeches-and-presentations/fiscal-integration-and-financial-assistance-europe-esm-experience-speech>

3. The implications of the European Union's new fiscal rules. URL: <https://www.bruegel.org/policy-brief/implications-european-unions-new-fiscal-rules>

4. The Next Steps in EU Economic Integration. URL: <https://www.csis.org/analysis/next-steps-eu-economic-integration>